

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ЎЗБЕК ТИЛИБ АДАБИЁТИ ВА ФОЛЬКЛОРИ ИНСТИТУТИ**

**“ҒАФУР ҒУЛОМ ИЖОДИНИНГ МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ
АҲАМИЯТИ”**

мавзусидаги республика илмий-назарий анжуманматериаллари тўплами

Тошкент 2023

Ушбу тўпламга 2023 йилнинг 16 май куни Ўзбекистон халқ шоири Гафур Гулом таваллудининг 120 йиллигига бағишлаб Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси ҳамда Республика Маънавият ва маърифат маркази билан ҳамкорликда ўтказилган “Гафур Гулом ижодининг маънавий-маърифий аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-назарий анжуман материаллари киритилган.

Маъсул муҳаррир

Улуғбек ҲАМДАМОВ

филология фанлари доктори, профессор

Тақризчилар

Сувон МЕЛИЕВ

филология фанлари доктори

Баҳодир КАРИМОВ

филология фанлари доктори, профессор

Тўплаб нашрга тайёрловчи

Анвар АЛЛАМБЕРГЕНОВ

филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўплам Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти илмий кенгашининг 2023 йил 29 май кунги 2 сонли баённомаси билан нашрга тавсия этилган.

МУНДАРИЖА

Наим Каримов. Ғафур Ғулом ҳаёти ва ижодига бир назар	4
Иброҳим Ғафуров. Ғафур Ғуломнинг шоҳ сатрлари ҳақида	26
Шухрат Ризаев. Дилдаги ҳароратни хижолатдан қутқаринг	32
Сувон Мели. “Сен етим эмассан” шеъри поэтикасига доир	44
Баҳодир Карим. “Шум бола”нинг фасоҳати	63
Улуғбек Ҳамдамов. Янгиланган ижтимоий воқелик ва поэтик идрок	73
Жаннат Исмоилова. Сен етим эмассан тинчлан жигарим.....	81
Раҳматулла Баракаев. Ғафур Ғулом ижодининг ўзбек болалар адабиёти таракқиётидаги ўрни ва аҳамияти	88
Санобар Тўлаганова. Халқона оҳангга йўғрилган дард	99
Мархабо Қўчқорова. “Шум бола” қиссасида “Минг бир кеча” анъанаси: фольклор стилизацияси	109
Эргаш Очилов. Ғафур Ғулом ва шарқ адабиёти	115
Буробия Ражабова. Ғафур Ғуломнинг бир шеъри хусусида	127
Гулноз Сатторова. Ғафур Ғулом ҳикояларида сатира ва юморнинг ўзига хослиги	134
G‘ayrat Murodov, Durdona Ahatova. G‘afur G‘ulomning “Hasan Kayfiy” hikoyasida qo‘llangan badiiy kodlar	139
Отабек Жўрабоев. Ғафур Ғулом – муқимийшунос.....	145
Тозагул Матёқубова. Табиатнинг шоирона тасвири.....	151
Дилором Тўраева. Ўзбек болалар адабиёти ривожига Ғафур Ғуломнинг тутган ўрни.....	160
Рустамжон Умрзоқов. “Шум бола” қиссасида қаҳрамон эътиқоди муаммоси	172
Акрам Худайбердиев. Ғафур Ғулом ижодида “ватан” ва “миллат” бадий концептлари	180
Гулбахар Муратова. Ғафур Ғулом насрининг бадий жозибаси	196
Nilufar Kenjayeva. “Shum bola” asarida milliylik timsollari	203

ҒАФУР ҒУЛОМ НАСРИНИНГ БАДИИЙ ЖОЗИБАСИ

Гулбахар МУРАТОВА,
Ажиниёз номидаги НДПИ мустақил тадқиқотчиси

Ҳар бир ижодкор ўз бадиий мақсадидан келиб чиққан ҳолда ранг-баранг поэтик ифодаларга мурожаат қилади ва бу орқали ўзи тасвирлаётган характерни жонли, ҳаётий тарзда чизиб беради.

Ғафур Ғулом насрида портрет, пейзаж, рамзий тасвир, сир сақлаш усули, лирик чекиниш сингари поэтик ифода усулларидан кенг фойдаланилади.

Биз ушбу тадқиқотда Ғафур Ғулом насрида кўп учрайдиган лирик чекиниш, рамзий тасвир, сир сақлаш усули ҳақида айрим кузатишларимизни ифодалашга ҳаракат қилдик.

“Лирик чекиниш (русча калька: “лирическое отступление”) - муаллиф нутқининг кўринишларидан бири, эпик ёки лиро-эпик асарларда учрайдиган композицион унсур. Лирик чекиниш дейилишининг сабаби шуки, унда сюжет воқеаларини ҳикоя қилиш тўхтатиб қўйилади ва муаллиф уларга муносабати ошқор тарзда ифодалашга ўтади, яъни асосий воқеадан чекинади”¹⁰¹. Лирик чекиниш қаҳрамон руҳиятини ёритишда, асар воқеаларига, унинг иштирокчиларига ёзувчи муносабатини ифодалашда муҳим аҳамият касб этади. Лирик чекиниш орқали ёзувчи эмоционалликни ошириб, асарнинг китобхон қалбига кучлироқ таъсир қилишини таъминлайди.

Ғ.Ғуломнинг ҳикоя ва қиссаларида Она тимсоли билан боғлиқ лирик чекинишлар маҳорат билан тасвирланган. «Ёдгор» қиссасида асар қаҳрамони Жўра кечинмалари орқали ўз фикр-ўйларини ифода этган Ғафур Ғулом лирик чекиниш қилиб, ўз онасига бўлган меҳр-ардоғини шундай ифода этади: *«Эй, мени бағринг билан парвариш қилган она, эй, менга борлигингни берган она, эй, менинг тарбиям учун кўз юммасдан ҳулкарлар кўзларингга*

¹⁰¹Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. - Тошкент: Akademnashr, 2010. – Б.154

чўккан она. Эй, қора кечаларнинг зулмати бахтига чўккан она, эй, ёруз кунларнинг саодати келажакнингга қўнган она! Дунёда онадан ортиқ ким меҳрибон? Ҳалигача бешик тепасида куйлаган аллаларингга баравар шеър ёза олмадим. Ҳалигача мендан чиққан кичик иситма учун тортган қайғуларингга тенг қайғу ҳис қила олмадим»¹⁰². . Ушбу ўринда адибнинг онага бўлган меҳри, мухаббати, ҳурмати, эҳтироми шоирона талқин этилган. Ёзувчи нафақат ўз онасига, балки бутун оналарга бўлган самимий муносабатини маҳорат билан акс эттирган. Ушбу лирик чекиниш орқали машаққатларга чидамлилиқ, сабру қаноат, келажакка умидворлик ғояларига ҳам урғу берилган.

Қуръони Каримнинг «Ал-исро» сураси 23-24-оятларида таъкидланишича, ота-оналарини умр бўйи иззат-ҳурмат қилиш ҳар бир инсон зиммасига юклатилган асосий вазифалардан бири ҳисобланади¹⁰³. Мусулмон халқларида онанинг ўрни ва фарзанд тарбиясидаги масъулияти ниҳоятда юксак саналган. Шунинг учун ҳам ёзувчи ва шоирларимиз асарларида она образи тасвирига алоҳида эътибор билан қарашади. Гафур Гуломнинг ҳикоя ва қиссаларида оналар образи талқинида ранг-баранглик кузатилиб, бунда ёзувчи маҳорати ёрқин намоён бўлади. «Қизалоқ» ҳикоясида ёзувчи санъаткорлиги янада яққолроқ кўзга ташланади. Носир ҳикояда лирик чекиниш ясаб, она меҳри ҳақида тўлқинланиб ёзади: «*Ҳеч қайси эркалаш оқ сут берган она шафқатига тенглашмайди. Оналар ўстириб, ундиргунча тортган машаққатлари учун ҳурмат эгалари. Ҳамма оналар келажак бўгин яратувчи. Ҳамма оналар ҳам жамият «маъбуд»лари...*»¹⁰⁴. Агар эътибор берилса, нафақат ҳикоя қаҳрамонлари, балки «ҳамма оналар», демакки, аёл зоти ҳақида сўз бормоқда. Бу меҳр ва ардоққа тўла қайноқ сатрлар атиги 36

¹⁰² Гафур Гулом. Муқаммал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.64

¹⁰³ Қуръони Карим. Ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. Ал-исро сураси. -Т.: “Чўлпон”, 1992.

¹⁰⁴ Гафур Гулом. Муқаммал асарлар тўплами. 6 т. Т. : Фан, 1986. – Б.16

ёшидагина ҳаётни тарк этган онасига бўлган ёзувчининг меҳрга қонмаган қалби нидолари ҳамдир.

«*Шошилинч телеграмма*» (1931 й.) ҳикояси қаҳрамони Мирмуломиддин руҳий кечинмалари, онага муносабати лирик чекиниш орқали шундай ёритилади: «*Волида-я, волидаи меҳрибон-а, саҳарлар бешик тебратиб, оқ сутини аямаган, менинг мавжудиятимнинг мураббийси-я, вафот... Қандай оғир, қандай мусибат. Дунёни бир туман босиб, кўзимдан тирқираб ёш оқа бошлади*»¹⁰⁵. Мазкур ўринда лирик чекиниш фарзандини оқ ювиб, оқ тараган, ундан меҳрини аямаган, фарзанд учун, унинг келажаги учун мажбуриятни чуқур ҳис қилган онага нисбатан қаҳрамоннинг чексиз меҳр-ардоғини таъсирчан ёритади. Мусибатни чуқур ҳис қилган қаҳрамон ҳолати тасвирида эса ёзувчининг ўз онасидан айрилган пайтидаги изтироблари, руҳий туғёнларининг излари ҳам акс этганлиги иштибоҳ туғдирмайди.

Ғафур Ғуломнинг «*Нетай*» қиссасида асосий воқеалар бошланишидан олдин ёзувчи узундан-узоқ лирик кириш қилиб, ўша замон тўғрисида, қаҳрамонлар яшаётган муҳит ҳақида, фоҳишахона, бу ердаги бўғиқ муҳит ва ундаги аёлларнинг аянчли ҳаёти хусусида ўз мулоҳазаларини баён этади. Бу маскандаги бадбахт қизларнинг юзлари кулиб, кўнгиллари йиғлашини, қалблари ҳақоратдан қонашини таъкидлаган ёзувчи улар ҳақда шундай дейди: «*Уларни ўзлари билмаган зарурият, кўзлари кўрмаган мажбурият бу олтин гирдобларга улоқтирган. Аллақайси ҳарис кўзли сайёд бу олтин қафасларга уларни қамаган.*

Улар бунда фаслли ҳурмат, севилмаган ҳаржойи улфатларнинг қучоғида истаксиз бўғиладилар.

Улар кўтинча йиғлайдилар. Фақат бу йиғи аҳмоқлар йиғиси»¹⁰⁶. Ушбу лирик кириш асар воқеалари билан мантиқан боғланган бўлиб, Нетай тақдирининг фожиали тус олишида шу муҳитнинг таъсири катта бўлганини

¹⁰⁵Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. 6 т. Т. : Фан, 1986 – Б.107

¹⁰⁶ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.10

таъкидлашга хизмат қилади. Бу каби давр ва муҳит ҳақидаги фикр-мулоҳазалар Нетайни кутаётган ҳаёт картинаси десак муболағали бўлмайди.

Маълумки, «*Меҳробдан чаён*» романи композициясида «*Зулм ўчоғи*», «*Хон кўнгил очмоқчи*», «*Қирқ қизлар*», «*Нозик*» боблари мавжуд бўлиб, бир карашда мазкур боблар етакчи воқеа билан унчалик боғланмагандек кўринади. Бироқ бу ўринларни Анвар билан Раънони истиқболда кутаётган ҳаётнинг олдиндан чизилган картинаси деб тушинилса масала бирмунча ойдинлашади.

Ғафур Ғулом қиссаларида Қодирий ижодида маҳорат билан қўлланилган сир сақлаш усулидан ҳам санъаткорона фойдаланилган. «*Нетай*» қиссасида Нетай кун бўйи Қўқон кўчаларида оч наҳор тентираб юргач, шаҳардаги ғишт кўприкнинг йўловчилардан холи бурчида кичик оёқларини кучоқлаб, уйқуга кетади. Бироқ “*Эрта билан уни тушунмаган бир тил билан уйғотдилар. У кеча ётган ерида эмас, алақандай бир ёт ерда эди. Уни бир сариқ хотин силаб сийпаб уйғотди*”¹⁰⁷. Қиссада қизнинг Семёнлар оиласига қандай келиб қолгани сир тутилиб, эр-хотиннинг қизга кўрсатган меҳрибончиликлари, уни эркалатишлари келтирилгачгина, бу «*нотаниш тилда гапирувчи*» кишиларнинг кимлиги ва Нетайнинг бу хонадонга қандай келиб қолгани маҳорат билан иқоя қилинади.

Асарда Семёндан қизни тортиб олиш учун «тоға» қиёфасида келган Самаднинг номи сир тутилиб, дастлаб унинг ташқи кўринишигина чизилади, қозихонадагина унинг ким эканлиги маълум бўлади. Қиссада бундай усулнинг қўлланилиши китобхоннинг воқеалар ривожига қизиқишини кучайтириш билан бирга қаҳрамонлар руҳий оламини таъсирчан ёритиб беришга ёрдам беради.

“*Ёдгор*” қиссасининг воқеалар тизимининг қизиқарли ва таъсирчан ёритилишида ҳам сир сақлаш прёми моҳирона қўлланилган. Бир бегона аёлнинг ҳийласи туфайли “*фарзанд*”лик бўлиб қолган Жўра чақалоқнинг

¹⁰⁷ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.32

онаси ким эканлигини асар охиригача билмайди. Муаллиф қиссанинг охиридагина Жўра билан Меҳрини қайта учраштиради ва нима сабабдан ўғлини бегона йигитга ташлаб кетишга мажбур бўлганлиги ойдинлашади. Ушбу ўринда ўқувчи Меҳрининг рухий кечинмалари, уни қийнаётган азоблар, фарзандини эртакнамо бир аҳволда ташлаб кетгандан буён чеккан изтироблари билан танишади. Шунингдек, ушбу тасодифий учрашув туфайли Жўра ҳам ўзининг ечилмаган саволларига жавоб топади. Носир сир сақлаш усули воситасида ўз бадиий ниятини ифодалаган.

Ғафур Ғулом ижодида қаҳрамон характери ва руҳиятини ёритишда турли хайвонлар ва қушлар образига тез-тез мурожаат қилинади. Масалан, Сигир, мусича (*“Ҳийлаи шаръий”*), хўтик (*“Фарзанди солиҳ”*), укки (*“Соялар”*), ит (*“Шум бола”*) каби хайвон ва қушлар рамзий-мажозий мазмунни ифодалаш учун хизмат қилган. *“Нетай”* қиссасида кабутар образи келтирилади. Ёзувчи мадраса ҳаёти билан боғлиқ тарзда мадраса пештоқида ғув-ғув айланаётган кабутарлар тасвирини беради: *“Агар кабутарларнинг тиллари бўлса: “Бизлар одамларга ҳулолга сайраб берамиз, биз уларни ўз сайроқларимиздан баҳраманд қиламиз”, деяр эдилар”*. Бунда ёзувчи ўзига хос тасвир усулини қўллаб, кабутарнинг истагини муаллиф нутқи орасига жойлаб кетади. Шундан кейин сўфининг азон айтаётгани ҳақида сўз юритади: *“Сўфи ўзининг бундан сўнгги яшаши каби умидсиз, йиғлоқи оҳанги билан азон айтиб, мадраса ичидагиларни жимликка ундади. Чўзиб-чўзиб айтилган бу азон тингловчиларнинг дилларига оғир-оғир қуюлар эди”*¹⁰⁸.

Кабутарнинг одамларга эрмак учун сайраб бериш истаги билан сўфининг азон айтиши тасвири ўртасида қандайдир ички боғлиқлик бор. Ёзувчи сўфи овозини кабутар сайрашига қиёслар экан, қушнинг сайроғидан одамлар баҳраманд бўлса, сўфи овозининг йиғлоқи ва умидсизлиги сабаб бу товушитингловчилар қалбига оғир қуюлишига ишора қилади. Кўринадики, адиб мадраса толиблари ва сўфи образи воситасида ижтимоий-маданий

¹⁰⁸ Ғафур Ғулом. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986. – Б.26

хаётда рўй бераётган мушкул воқеаларга ишоралар қилади. Ёзувчи тасвири аниқ ва ёрқин ифодалаш мақсадида рамзий-мажозий тасвир усулига мурожаат қилади. Қиссадаги кабуларлар, куз ели, хазон образлари худди шу мақсадга йўналтирилган.

“Шум бола” қиссаси қаҳрамони Ҳасан эшоннинг хонақосида тунаган биринчи кечаси чала туш кўради. Бу туш мазмуни қиссада шундай келтирилади: *“Чала туш кўрдим. Рўпарамдан бир ит чиқиб, совуқда қалтираб гингшир эмиш. Бир ривоятда бу гингшиётган каминанинг ўзлари эмишман”*¹⁰⁹. Мазкур ўринда гингшиётган ит рамзий маънода қўлланилган бўлиб, Шум бола ва унинг атрофида рўй бераётган воқеа ҳодисаларга ишоради. Тушнинг моҳиятини англаш учун шум боланинг Кўктерак бозорида етти қаландарни учратган ва улар сафига қўшилган пайтини эслаб ўтиш жоиздир. *“...мен шу пайдан бошлаб ер кишиси эмас, “худо” маҳкамасининг масъул ўринларидан биттасига қоровуллик вазифасига тайинландим. Бу касб менга кўп маъқул тушди. Егулик- ичкулик истагандан мўл, ёмғирдек ёғилиб келиб туради. “Ё олло дўст, ё олло”ни яхши ёдлаб олсанг бас. “Ашулага ош-нон беради”, деган мақол шу ерда тўғри келади”*¹¹⁰. Кўринадики, Шум бола қаландарлар сафига тасодиф туфайли қўшилиб қолган бўлиб, уларнинг асл мақсади Аллоҳни васф этиш, унинг дийдорига мушарраф бўлиш эмас, балки тирикчилик ташвиши, қорин ғами эканлигини яхши англаб етади. Адиб ўзини худо йўлига “бағишлаган” бу шахслар тимсолида айрим кишилар табиатида учрайдиган диний ақидапарастликнинг салбий жиҳатларини шафқатсиз фош этади.

Ҳикоячи қаҳрамон тилида қўлланилган пичинг, киноя, кесатик воситасида бу ҳолат яққол акс эттирилади. Шум боланинг туши ҳам худди шу тасвир билан боғлиқ бўлиб, носир қаландарларнинг қорин ташвишида кўчама-кўча ашула айтиб юришларини совуқда гингшиётган итга қиёслайди.

¹⁰⁹ Ғафур Ғулум. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Ған, 1986. – Б.151

¹¹⁰ Ғафур Ғулум. Мукамал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Ған, 1986. – Б.148

Умуман, Ғ.Ғулом қисса ва хикоялари нафақат ғоявий йўналиши, балки бадий хусусиятлари билан ҳам алоҳида эътиборга моликдир. Унда адиб ранг-баранг ифода воситаларидан фойдаланиб, асарлари бадий етуклигини таъминлай олган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Матёқубова Т. Ғафур Ғулом бадиияти. – Т.: Фан ва технология, 2006
2. Matyakubova T.R. Lyric Experience in Gafur Gulam’s Poetry // Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 Vol 2 No. 1. 2022
3. Назаров Б. Ғафур Ғулом олами. - Т.: Фан, 2004.
4. Matyakubova Tozagul Rajarovna . A mastery of affecting a student with a lyric feeling // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 290-292
5. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. Т.5.. – Т. : Фан, 1986.
6. Ғафур Ғулом. Мукаммал асарлар тўплами. 6 т. Т. : Фан, 1986
7. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. - Тошкент: Akademnashr, 2010. – Б.154
8. Қуръони Карим. Ўзбекча - изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. Ал-исро сураси. Т. : Чўлпон, 1992.
9. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати.-Т.: “Ўқитувчи”, 1983. 252-бет.
10. Yakubov Islamjon. Experimental research in the creation of a “Mini-Novel”// Asian Journal of Multidimensional Research 2022, Volume : 11, Issue : 11. Pp. 143-147
11. Yakubov Islamjon. Tozagul Matyakubova. laboratory works of gafur gulam: poetic image and imagery // International journal of Advanced Science and Technology. № 6. 2020. Pp. 28-37
12. Yakubova Sevinchoy. Description Of The Spirit Of Call For Patriotism And Unity In The Poetry Of Fitrat // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). Vol. 5 Issue 4, April - 2021, Pages: 83-85